

UMUMIY VAZIYATDAGI TEKISLIKNI HAQIQIY KATTALIGINI TOPISHDA OMMALASHMAGAN USLUBNI QO'LLASH

M.A.Karimov

TKTI Yangiyer filiali “Avtomatika va texnologik jarayonlar” kafedrası v.v.b. dotsenti

M.Nabiyeva

Yangiyer shahar 4-umumta’lim maktabi chizmachilik o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632482>

Annotatsiya: Oliy o’quv yurtlarining “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanidan beriladigan mavzularni tushuntirishda bir xil uslubda tushuntirishga odatlanganmiz. Masalan “Umumiy vaziyatdagi tekislikni haqiqiy kattaligini topish” mavzusini talabalarga tushuntirishda ommolashmagan usuldan foydalanish talabalarda qiziqish uyg’otadi. Bu mavzuda ABC tekisligining haqiqiy kattaligini noodatiy usulda topish barcha talabalarning diqqatini jalb qiladi. Natijada talabalar mavzuni tushunishlari birmuncha osonlashadi va o’zlashtirish ko’rsatgichi ko’tariladi.

Kalit so'zlar: Tekislik, haqiqiy kattalik, parallel, perpendikulyar, tekisliklarni almashtirish, proyeksiya, proeksion bog’, koorditata o’qlari.

«Jamiyatning axborotlashuvi» deganda zamonaviy axborot texnologiyalar va telekommunikatsiya asosida davlat boshqaruvi, turli idoralar va ishlab chiqarish korxonalari, talim olish muassasalari, mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlarining hamda fuqarolarning axborotlarga bo’lgan ehtiyojlarini yetarli va to’la qondira oladigan, qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy texnikaviy jarayon tushuniladi.

Insoniyat o’z ehtiyojlarini to’laroq qondirish maqsadida informatsiyani tezroq egallashga harakat qiladi. Kompyuterlar bunda hal qiluvchi texnikaviy vosita-asosni tashkil etadi. Texnologiya so’zi grekchadan tarjima qilinganda, sanat, mahorat, ko’nikma kabi manolarni anglatadi.

Bilim axborotlar majmuining idrok qilinishidir. Axborot esa malumot berish, tushuntirish, izohdir. Biz atrofqa qarajak- ko’rish sezgisi, biror narsa eshitsak-eshitish sezgisi orqali axborot olamiz. Biror narsani so’zlasak yoki ko’rsatsak-axborot beramiz. Demak, qiladigan vazifamiz asosan axborotlarni olish, yig’ish, qayta ishlash va uzatishdan iborat ekan. Ularni eng zamonaviy texnika vositasi bo’lgan kompyuterlar orqali bajarsak, tez va soz amalga oshiramiz. Axborot texnologiyalarini tadbiiq etish iqtisodiyot, fan, talim va boshqarishning barcha sohalarida davom etayapti. Axborot texnologiyalarining fan va talim sohasi asoslari bo’lgan ko’plab zamonaviy texnika vositalari-kodoskop, audio va video apparaturalar, magnitofonlar, skaner, tovush moslamasi,televizor, kompyuter, videoproektor va nusxa ko’chirish apparatlaridan dars berish jarayonida maksimal foydalanish talim samaradorligini oshirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

Biron-bir mavzuni talabalarga bayon etishda bir-xil uslubni qo’llashga odatlanilgan. Ustoz murabbiy hamisha izlanishda o’qitishning yangicha uslublaridan foydalanishni o’rganib tajriba oshirib borishi kerak. Bugun kompyuterda hisoblash, yozish, o’qish, o’rganish,saqlash, chizish, ishlash, saralash, musiqa yozish, axborotni olish va biror manzilga yuborish, tahrirlash, maketlar tayyorlash, audio va video o’yinlar yaratish va o’ynash, har qanday muammoni dasturlash mumkin.Uning imkoniyatlari kundan-kunga ko’paymoqda, shuning

uchun u ishda, o'qishda, uyda, maxsus ochilgan internet kafelarida va hatto dam olishda insonning eng ishonchli do'stiga aylandi.

Malumki «Muhandislik va kompyuter grafikasi» fanida «Umumiy vaziyatdagi tekislikni haqiqiy kattaligini aniqlash» mavzusini bir nechta usullari mavjud. Masalan: ABS Tekisliklarni almashtirish, tekis paralel ko'chirish va bir vertikal chiziq atrofida aylantirish usullari. Doimgidek «Umumiy vaziyatdagi tekislikni haqiqiy kattaligini aniqlash» mavzusini talabalarga bayon etishda eng sodda ko'rinishdagi grafik chizmalar orqali tahlil qilinadi. Tekislik $a^1b^1s^1$ uchlaridan birini yani a^1 ni tanlab OX apsissa o'qiga paralel chiziq o'tkaziladi. Ushbu chiziq AVS tekislikning b^1s^1 tomoni bilan kesishib nuqta hosil qiladi. Hosil bo'lgan nuqtani 1^1 deb atab uni gorizontaal proeksiyaga vertikal tushurib b, s tomoni bilan kesishgan nuqtasi 1 aniqlanadi va bu nuqta a nuqta bilan tutashtirilib davom ettiriladi. Endi tekislikning qolgan uchlari b, s lardan ham $1, a$ chiziqga

paralel chiziqlar o'tkaziladi. So'ng ushbu paralel chiziq'larga nisbatan X_1O_1 apsissa o'qini ixtiyoriy joydan perpendikulyar vaziyatda olinadi. Bu yerda abs tekislikning har-bir uchidan chiqqan chiziqlar X_1O_1 apsissa o'qi bilan kesishib $a_{x1}b_{x1}$ va s_{x1} nuqtalarni hosil qiladi. Frontal proeksiyadagi a^1a_x, b^1b_x va s^1s_x masofalarni olib $a_{x1}b_{x1}$ va s_{x1} nuqtalarning davomiga qo'yiladi, shunda AVS tekislik bir to'g'ri chiziq holatiga keladi, ular a_1b_1 va s_1 deb belgilanadi.

Bugun har bir inson o'z faoliyati jarayonida kompyuter bilan muloqot qilishni o'zlashtirgan, mazmunli va sifatli bilim olishning malum bir qismini kompyuter asosiga ko'chirgan bo'lmog'i lozim. Xulosa qilib aytganda, biz uchinchi ming yillikka qadam qo'ydik va unda bilimoluvchilar yangi asrda, yangi talablar asosida o'qiydilar va ishlaydilar.

Shubhasiz, XXI asr misli ko'rilmagan gullab-yashnash asri bo'ladi. Uni axborotlarsiz ishlab chiqarish, talim olishning rivojlanish resursi deb tan olishgan. Bu jarayon kompyuterlar va axborot tizimlarini, mahalliy va global tarmoqlarni INTERNET umumjahon tarmog'ini multimediyalar va hakoazolarni o'z ichiga oladi.

References:

1. Azimov T.D. Chizma geometriya. O„quv qo„llanma. –T.:TDTU, 2005, 228 b.
2. Л. Хейфец «Инженерная компьютерная графика». –Петербург, 2005.
3. Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya. Oliy o„quv yurtlari uchun darslik. – T.: “O„qituvchi”, 2008.
4. Sabirova D.U., Alimova D.K., Mirzaraimova V.T. “Chizma geometriya va kompyuter grafikasi” fanidan o„quv-uslubiy majmua. –T.:TDTU, 2016, 317 b.

5. Sabirova D.U. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. O„quv qo„llanma. -T.:TDTU, 2011, 140 b.
6. William Griswold Smith. Practical Descriptive Geometry. London 2013. – 257 pages.
7. Harvey Willard Miller. Descriptive Geometry. London, 2013. –149 pages.

